

ZAMONAVIY O'ZBEK HIKOYACHILIGIDA SAFAR MOTIVI (ULUG'BEK HAMDAM HIKOYALARI MISOLIDA)

Saypidinova Mexmonoy

Buxoro shahar

35-IDUM ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16916953>

Annotasiya: Mazkur maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotining taniqli vakili Ulug'bek Hamdamning ramziy xarakterga ega bo'lgan, bevosita safar motivi bilan bo'liq bo'lgan hikoyalari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Almisog, Almisogdan qolgan, motiv, dunyo, arava, suv, karvonsaroy, sahro, safar, girdob.

Abstract: This article analyzes the symbolic stories of Ulugbek Hamdam, a prominent representative of modern Uzbek literature, which are directly related to the motif of travel.

Keywords: Almisak, Remains of Almisak, motif, world, cart, water, caravanserai, desert, journey, whirlpool.

Аннотация: В статье анализируются символические рассказы Улугбека Хамдама, яркого представителя современной узбекской литературы, которые напрямую связаны с мотивом путешествия.

Ключевые слова: Альмисак, останки Альмисака, мотив, мир, повозка, вода, караван-сарай, пустыня, путешествие, водоворот

Motiv atamasi adabiyotshunoslik lug'atlarida quyidagicha yoritilgan: "Motiv – shakliy va mazmuniy jihatdan muayyan turg'unlik kasb etgan, bir yoki bir necha ijodkorning asarlarida qaytarilib turishi bilan ularning ijodiy intilishlarini namoyon etib turuvchi obrazdir"¹. Misol uchun , mumtoz adabiyotimizning eng yorqin vakili Alisher Navoiy ijodida "gul" , "boda", "soqiy" kabi obrazlar takrorlanib, yozuvchining ijodiy go'yasini belgilab bergan.

Bugungi o'zbek nasrining munosib davomchilaridan biri Ulug'bek Hamdam ijodida ham "safar" obrazi motiv hisoblangan bir necha hikoya uchraydi. Hozirgi o'zbek hikoyalarning bir qismi realistik ruhda bo'lib, qahramonlarning o'y-kechilmalari, mehr-oqibatlari, yoshlarning bir-biriga bo'lgan muhabbati voqealari rivoji ishonarli va hayotiy tasvirlangan. Yana bir turkum hikoyalar borki, ular chuqur ramziy xarakterga ega. Unda dunyoning kelib chiqishi, inson hayotining ma'nosi falsafiy mushohada qilinadi. Ulug'bek Hamdamning "Bir piyola suv", "Safar" va "To'lin oy qissasi" kabi hikoyalaridagi "safar" tushunchasi ham ramziy xarakterga ega. Har bir hikoyada o'ziga xos ramziylik ifodalagan.

Jumladan, “Bir piyola suv” asari orqali insoniyatning bu dunyoga bandalik vazifasini o’tash uchun qilgan safari ifodalangan bo’lsa, “Safar” hikoyasida Haqqa olib borguvchi yo’llar turli-tuman bo’lishiga qaramay asl mohiyati bir ekanligi ifodalangan. “To’lin oy qissasi”da inson o’ziga kerak narsani, avvalo, o’zidan istamoqligi, o’z olamiga safar qilmoqligi g’oyasi ilgari suriladi.

Xususan, yozuvchining “Bir piyola suv” hikoyasida tasavvuf adabiyotida ta’kidlanganidek, ruhning badan orqali SAFARga otlanganligi tasvirlanadi. Bu safarning dastlabi, asl Vatani Yaratganning dargohi bo’ldi, bu dunyoni oddiy yo’l kabi bosib o’tib, safarning so’ngida yana asl Vatanga qaytish lozim. Ulug’bek Hamdam tabiatning oddiy hodisalariga, insonlarning kundalik harakatlariga juda chuqur ramziy ma’no yuklaydi: yozuvchining “Safar” hikoyasida ham buning yorqin dalilidir. Hikoyadagi chek-chegarasi yo’q ummon – bu asli butun olam. Dunyo boshi ham, oxiri ham ma’lum bo’lmagan o’n sakkiz ming olamdan iborat. Ummonlar orasidagi kichkina orolni, biz yashab turgan yerning timsoli deyish mumkin. Bu hikoyada hammaning dastavval, bir qabila bo’lganligi, ya’ni yer yuzidagi barcha insonlar bir otaning va bir onaning farzandiligini bilsalar-da, buni inkor qilib bir-biriga dushman bo’lgan qabilarga aylandi. Ayni shu o’rinlarda hozirgi kundagi o’zaro urushlar, diniy nizolar arzimas ekani ularning asliyati bir ekanligi nazarda tutilgan. Hikoya qahramonlari bir-birlarini kamsitish uchun yasayotgan haykallar, befoyda qilinayotgan AMALLARdir. Ana o’sha keraksiz harakatlar, foydasiz amallar ular orasida kasallik, ochlik keltirib chiqaradi. Eng buyuk yaratuvchi Allohdir. Bandalarning yaratuvchilikka da’vo qilishi, o’gir oqibatlariga olib keladi. Hikoyada ham yaratuvchilikka da’vo qilgan insonlarning qilgan amallari timsoli bo’lib kelgan haykallar dengizda yurgan yigit va qizga nihoyatda, xunuk ko’rinadi. Chunki ular SAFARda edilar. Ya’ni bu dunyodagi amallarning yaxshi yoki yomonligi, o’zga olamga safar qilinganda yaqqolroq ko’rinadi.

“To’lin oy qissasi” hikoyasida, ham tabiat hodisasi ham oddiy kundalik hayot o’zaro uyg’unlashib kelgan. Oy o’zini tushunadigan bir sirdosh topish uchun SARAFga chiqadi. Oy yetti kunlik safari davomida ayol, cho’pon, kelin, tilanchi, boy, mahbus va itga duch keladi. U har gal uchratgan kimsalari o’z muammosi bilan band. Hattoki, ming yilga qamalgan mahbus ham... oy avvaliga mahbusda o’zligining qiyofasini ko’rsada yaqinlashib borgach mahbusning oyni ozodlik tuynugi kutayotgani ma’lum bo’ladi. Shu o’rinda Oy nega aynan mahbusda o’z qiyofasini ko’radi degan savol tug’iladi. Mahbus ozodlikka intilib yashaydigan odam bo’lsa-da, u tutqunlikka mahkumdir. Dunyo haqiqatini anglagan insonlar ham bu dunyoni o’ziga qafas bilib, doim OZODLIKKA qarab

harakat qiladi. Dunyo noz-ne'matlariga aldanib unga ko'ngil berib, shod bo'lmaydi. Uning shodligi faqat o'zligini anglaganda yuzaga chiqadi.

Oy safari davomida duch kelgan insonlar ham o'z ehtiyojlari bilan mashg'ul kishilar edi. Oy o'z ko'ngil istagi nima ekanligini bilmasa ham, qo'nim topmay izlanadi, umidlanadi, umidsizlikka tushadi, o'rtanadi, parchalanadi, lekin SAFARda davom etadi... Ana shu izlanishlar natijasida safarning yettinchi kuni O'zligini, o'zini topadi. Bu bilan yozuvchi ozgina qiyinchiliklar, mashaqqatlarni deb yo'lda qolib ketish kerak emasligini aytadi. Mavlono Rumiyning : "Har kim o'z ehtiyojini yonida yashaydi " jumalari ham bejiz asarning epigrafi qilib olinmagan. Har bir inson nimani o'ziga ehtiyoj qilib olsa, har qanday qiyinchilik unga to'siq bo'lmaydi. Oy o'ziga sirdosh, qardosh topishga ehtiyoj sezdi. Bildiki, o'zi izlayotgan narsa o'zida ekan.

"Bir piyola suv" hikoyasida safardagi yo'lovchi ham aytilgan manzil tomon bormoqda, lekin hikoya yakunida yo'lovchining ehtiyoji bo'lgan bir piyola suv, o'z vazifasini bir muddat unitishga, ramziy ravishda dunyoni, borliqni anglatgan karvonsaroyga kirishga undadi. Hikoya qahramoni ham bir piyola suv ya'ni dunyo noz-ne'matiga aldanib SAFARdan chalg'iydi, yelkasiga yuklatilgan vazifasini bajarishdan, manzilga o'z vaqtida yetishdan uzoqlashdi. Muallif mazkur hikoyaning she'riy tahlili tarzida "Eski dunyo va yangi men" kitobida quyidagi misralarni yozadi:

"Charchadim

Chanqadim

Jonim "Bir piyola suv" tusadi.

Lekin shu istak menga tuzoq bo'ldi,

Eshityapsizmi, tuzoq!²

Dunyoning eng mashhur yozuvchisi Paulo Koelo o'zining "Alkimyogar" asarida: " odamzodning bu dunyodagi yakka-yu yagona, oliy vazifasi- O'z Taqdirini ro'yobga chiqarishga erishuvidir"² deydi. TAQDIR esa Xudo tomonidan umrguzaronlik uchun berilgan yo'lning yakunidagi mukofot yoki jazodir. Biz yuqorida ko'rganimiz, "Bir piyola suv" hikoyasi qahramoni o'z taqdirini ro'yobga chiqara olmadi. "To'lin oy qissasi" asarida oy hech bir chalg'imasadan yo'lda davom etib o'zligini, o'zi izlayotgan narsasini topdi. "Safar" hikoyasi yakunida o'z qabilasidan vakil bo'lib chiqqan yigit va qiz o'z taqdirlarining turli yo'llar bilan boriladigan Bir Manzilda ekanligini tushundilar.

² Ulug'bek Hamdam. Eski dunyo va yangi men. Yangi asr avlodi – Toshkent :2018. 357-bet.

Xulosa qilib aytganda,Ulug'bek Hamdam hikoyalarida SAFAR motivi orqali hech qachon eskirmaydigan mavzu : O'ZLIKNI ANGLASH masalasi ilgari surilgan. Zero, o'zligini anglashga intilgan inson yo'lga chiqadi, SAFARga o'tlanadi. Umuman olganda, barcha hikoyalar yagona vazifa sifatida o'quvchini "Men kimman?", "Nima uchun tug'ilganman?", Rumiya tilda "Qayon keldim, qayon ketmoqdaman" degan savolga javob izlashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Navoiy Alisher. Lison ut-tayr. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1991
2. Fish Rashid. Jaloliddin Rumi. Tarixiy-biografik roman. – Toshkent: 1986
3. Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", - davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
5. Dilmurod Quronov. Adabiyot nazaryasi asoslari. Navoiy universiteti – Toshkent: 2018.
6. Ulug'bek Hamdam. To'lin oy qissasi. "O'zbekiston" NMIU, 2017-yil.

